

Modellbasierte Analyse einer NH₃-HTWP in einem Molkereibetrieb

Manuel Verdnik*, Philipp Wagner, Michael Wernhart, René Rieberer

Technische Universität Graz, Institut für Wärmetechnik, Inffeldgasse 25B, 8010 Graz, Österreich
manuel.verdnik@tugraz.at

* Korrespondenzautor

Kurzfassung

Hochtemperaturwärmepumpen (HTWP) ermöglichen Prozesswärmebereitstellung durch das Anheben von Abwärme auf ein für den Prozess ausreichendes Temperaturniveau. Dadurch kann der Energieverbrauch industrieller Prozesse wesentlich gesenkt und durch den verminderten Bedarf an fossiler Wärmebereitstellung eine Dekarbonisierung der Industrie erreicht werden. Insbesondere Prozesse, die gleichzeitig sowohl einen Kälte- als auch Wärmebedarf aufweisen, haben ein großes Potential für den Einsatz von HTWP.

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine direkt in den Kältemittelkreis einer NH₃-Kälteanlage integrierte HTWP betrachtet, welche die Abwärme der Kälteanlage zur Beheizung des Cleaning-in-Place (CIP) Systems einer Molkerei auf einem Temperaturniveau von ca. 90°C nutzbar macht. Der Betrieb der HTWP beeinflusst den Betrieb und den Energieverbrauch der Kälteanlage. Der Einsatz von Speichern ermöglicht das Ausgleichen von Lastspitzen des CIP-Systems.

Kopplungseffekte der Teilsysteme Kälteanlage, HTWP, Speicher und CIP-System wurden anhand eines in Dymola unter Verwendung der TIL-Suite aufgebauten Simulationsmodells analysiert. Dazu wurden - nach einem Abgleich des Simulationsmodells mit Messdaten - unterschiedliche Strategien zum Beladen der Speicher und dem Betrieb des CIP-Systems analysiert.

Dabei wird gezeigt, dass eine Anhebung des Mitteldruckniveaus bei Entnahme des CIP-Systems zu einer verkürzten Ladezeit des Pufferspeichers führt und somit als zusätzlicher Freiheitsgrad im Betrieb der HTWP zur Glättung von Lastspitzen genutzt werden kann.

Stichwörter:

R717, Abwärmenutzung, Simulation, Molkerei

1 Einleitung

Viele industrielle Prozesse bieten großes Potential zur Einsparung von Energie sowie von natürlichen Ressourcen durch Einsatz von Kälteanlagen und Wärmepumpen. Dies trifft insbesondere auf die Lebensmittelindustrie zu, welche laut FAO [1] weltweit ca. 200 EJ/a (davon entfallen ca. 45% auf Verarbeitung und Verteilung) verbraucht.

Innerhalb der Lebensmittelindustrie stellt in Europa die Molkereiindustrie ökonomisch gesehen den wichtigsten Sektor dar und setzt bei einem Verbrauch von 588 g Milchprodukten pro Person und Tag (Butter ausgenommen) [2] jährlich 67 Milliarden Euro um (Stand: 2003) [3]. Laut FAO [4] soll darüber hinaus auch die weltweite Milchproduktion um 19 % bis zum Jahr 2050 (bezogen auf das Niveau von 2005-2007) steigen.

Jedoch ist die Milchverarbeitung energieintensiv und stellt z. B. in Deutschland laut eines Berichts von Idrissova und Jochem [5] mit 22 PJ/a den größten Verbraucher von thermischer Energie (Brennstoffe und Fernwärme) – bezogen auf den spez. Energieverbrauch je Produktmasse den fünftgrößten – der wichtigsten Lebensmittelsektoren (Verarbeitung von Zucker, Fleisch, Backwaren, Stärke und Bier) dar und emittiert 1,39 Mt CO₂-Äquivalent. Dies ist unter anderem auf den hohen Gasverbrauch zurückzuführen, der laut einem aktuellen Bericht von Specht und Terpitz [6] 70 – 80 % des Energieverbrauchs der Molkereiindustrie beträgt.

Dabei ermöglicht gerade der Molkereiprozess aufgrund dessen gleichzeitigen Heiz- und Kühlbedarfes den Einsatz von Wärmepumpen (beispielsweise fallen nach Bakalis et al. [2] 19 % der verbrauchten Energie bei Milchkühlung an, während 38 % für Homogenisierung und Pasteurisierung sowie 10 % für Reinigungsprozesse in einem Cleaning-in-Place-System anfallen; in der Käseproduktion 19 % für Kühlung und 19 % für Reinigungsprozesse). Mittels Wärmepumpe kann die Abwärme, die normalerweise in der Kälteanlage bei niedrigerem, d.h. nicht nutzbarem, Temperaturniveau abgeführt wird, auf höhere Temperaturen angehoben und genützt werden, um den Heizbedarf (teilweise) zu decken und dabei z. B. den Einsatz von erdgasbefeuerten Wärmeerzeugern zu reduzieren.

Die Kopplung von Kälteanlage und Wärmepumpe zur größtmöglichen Reduktion des Energieverbrauchs ermöglicht daraufhin weiteres Optimierungspotential hinsichtlich der Taktung, Leistungsmodulation sowie Betriebsbereiche, in denen die Kälteanlage und die Wärmepumpe betrieben werden. Zur Lösung dieser Optimierungsprobleme können Simulationsmodelle genützt werden, welche neben dem Kälteprozess die Systemkomponenten des industriellen Prozesses (z. B. Speicher und Lastprofile) abbilden. In Systemsimulationen kann daraufhin eine Berechnung unterschiedlicher Betriebs- und Regelungsstrategien u. a. unter Berücksichtigung des transienten Verhaltens erfolgen.

Im Rahmen dieses Konferenzbeitrags soll das Potential der modellbasierten Analyse des Betriebsverhaltens einer NH₃-HTWP in einem Molkereibetrieb veranschaulicht werden. Hierfür wird ein dynamisches Simulationsmodell einer NH₃-HTWP, welche in einen Prozess eingebunden ist und die Abwärme der Kälteanlage nützt, um die Prozesswärme für das Cleaning-in-Place-System (CIP) bereitzustellen, in ein Systemsimulationsmodell eingebunden. Diese Systemsimulationen sollen eine Optimierung der Betriebsstrategien der Wärmepumpe und des Cleaning-in-Place-Systems ermöglichen, um damit den Heizdampfverbrauch weiter zu minimieren.

2 Aufbau und Einbindung der NH₃-HTWP im Molkereibetrieb

Seit einigen Jahren wird in einer österreichischen Molkerei eine NH₃-Kälteanlage zur Deckung des Kältebedarfs eingesetzt. Das für einen Kühlprozess benötigte Wasser wird dabei auf eine Temperatur von ca. 1 °C abgekühlt, bevor es in ein „Eiswasserbecken“ strömt. Die dabei anfallende Abwärme wurde bislang zur Gänze ungenutzt über einen Kühlturm an die Umgebung abgegeben. Im Zuge steigender Energiepreise und voranschreitender Ökologisierungmaßnahmen zur Verringerung der aus der Milchverarbeitung entstehenden CO₂-Emissionen wurde eine HTWP in die bestehende Kälteanlage integriert. Dabei kann die auf niedrigem Temperaturniveau vorliegende Abwärme auf ein höheres Temperaturniveau, welches für die Versorgung eines CIP-Systems ausreichend ist, angehoben werden. Durch die Abwärmenutzung kann der Heizdampfbedarf signifikant verringert werden.

Die benötigte Heiztemperatur für die CIP-Prozesse beträgt je nach Anlage (Abfüllanlage, Tankwagen, ...) und Prozessschritt (u.a. abhängig vom Produkt) zwischen 80 °C und 90 °C. Der Reinigungsablauf (Prozessschritte, notwendige Rücklauftemperatur, Zeitdauer) wird allgemein als „Waschprogramm“ bezeichnet.

Aufgrund dessen, dass mit aktuell am Markt verfügbaren Komponenten eine Nutztemperatur von bis zu 95 °C mit einer NH₃-Wärmepumpen erreicht werden kann und ein Eingriff in den Kältemittelkreis möglich war, wurde die HTWP als „Add-on“-System integriert. Im Vergleich zu einem Kaskaden-System kann dadurch der Nachteil der notwendigen Temperaturdifferenz im Kaskaden-Wärmeübertrager vermieden werden. Bild 1 zeigt die schematische Darstellung des Systems, welches aus Kälteanlage, HTWP und CIP-System besteht. Ebenso ist die verbaute Messtechnik dargestellt. Die im Rahmen der Arbeit genannten Zustandspunkte (z.B. „CH2“) beziehen sich immer auf die Bezeichnungen in Bild 1.

Bild 1: Schematische Darstellung des Systems und der Messensoren

Die Kälteanlage besteht aus dem Niederdruckkompressor (LP-COMP), dem luftgekühlten Kondensator (Kühlturm), dem Mitteldrucksammler (MP-Rec), dem Expansionsventil (EXV_{CH}), dem Niederdruckabscheider (LP-SEP) und dem Verdampfer (EVAP) mit der Wärmequelle (SO). Die HTWP umfasst einen Mitteldrucksammler (MP-Sep), einen Hochdruckkompressor (HP-COMP), und die aus Enthitzer (DESUP), Kondensator (COND) und Unterkühler (SUBC) bestehende Wärmesenke (SI), einen Hochdrucksammler (HP-Rec) sowie zwei Expansionsventile (EXV₁ und EXV₂).

Die Verbindung der Kälteanlage und der HTWP erfolgt über die Heißgasleitung (Druckleitung) der Kälteanlage und den Mitteldrucksammler. Die Aufteilung des Kältemittelmassenstroms nach dem Niederdruck-

Kompressor erfolgt dabei mit dem Ventil $Valve_{CH,4}$. Mit diesem Ventil kann ebenso der Mitteldruck des Systems (p_{CH2}) bzw. der Saugdruck der HTWP (p_{HP1}) festgelegt werden. Dies ermöglicht eine Optimierung des Gesamtsystems hinsichtlich Effizienz sowie zur Verfügung gestellter Leistung für das CIP-System. Im Fall, dass kein Wärmebedarf, aber ein Kältebedarf vorhanden ist, d.h. die Kälteanlage in Betrieb und die HTWP außer Betrieb ist, kann die Kälteanlage durch Schließen der Ventile $Valve_{HP,10}$ und $Valve_{HP,13}$ und Öffnen des Ventils $Valve_{CH,4}$ unabhängig von der HTWP betrieben werden. Da die Kälteanlage grundsätzlich dauerhaft („24/7“) in Betrieb ist, ist ein umgekehrter Betriebsfall, d.h. Kälteanlage außer Betrieb und HTWP in Betrieb, nicht vorgesehen.

Das von der HTWP erwärmte Wasser mit der Temperatur $t_{HP,SI,out}$ (siehe Bild 1) wird zur Aufwärmung der Säure- und Lauge-Tanks von zwei CIP-Systemen („CIP old“, „CIP new“) sowie zum Beladen der drei Pufferspeicher (insgesamt 12 m^3) verwendet. Der Einbau der Pufferspeicher dient neben der Glättung von Lastspitzen, auch einer einfacheren Regelung des Systems, sowie um konstantere Betriebsbedingungen für die HTWP zu gewährleisten. Der Betrieb der HTWP erfolgt in Abhängigkeit der Temperaturen im Pufferspeicher sowie der Anforderungen der CIP-Systeme. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die festgelegten Auslegungsdaten der Kälteanlage und der HTWP.

Tabelle 1: Auslegungsdaten der Kälteanlage und der HTWP

Parameter	Wert
Max. Kälteleistung (Kälteanlage)	900 kW
Kompressordrehzahl Kälteanlage	500...1500 min^{-1}
Max. Heizleistung (HTWP)	550 kW
Kompressordrehzahl HTWP	500...1800 min^{-1}
Eiswasseraustrittstemperatur Kälteanlage ($t_{CH,SO,EVA,out}$)	1 °C
Senkeneintrittstemperatur HTWP ($t_{HP,SI,in}$)	60...75 °C
Senkenaustrittstemperatur HTWP ($t_{HP,SI,out}$)	75...90 °C
Speichervolumen („Pufferspeicher“)	12 m^3

Dieser Arbeit ist eine messtechnische Analyse des Betriebs der Kälteanlage und der HTWP vorangegangen. Der Fokus lag hierbei auf den Einfluss der Betriebsbedingungen (Teil-/Volllast, Veränderung von Senkenaustrittstemperatur, Mitteldruckniveau und Kältemittelunterkühlung nach dem Kondensator) auf die Effizienz der HTWP und des Gesamtsystems sowie der bereitgestellten Heizleistung der HTWP. Die Analyse der Messergebnisse wurde im Rahmen der Deutschen-Kälte-Klima Tagung 2021 [7] präsentiert und werden für die Validierung des Simulationsmodells im Rahmen dieser Arbeit herangezogen.

3 Simulationsmodell

Das verwendete Simulationsmodell wurde unter Verwendung von Komponenten der Modelica-basierten TIL- Suite [8] in Dymola [9] aufgebaut, für die Pufferspeicher wurde das Heat Storage Add-On [10] verwendet.

3.1 Aufbau des Simulationsmodells

Die Kompressoren wurden anhand des Liefergrades, isentropen Gesamtwirkungsgrades und inneren isentropen Wirkungsgrades modelliert. Für den Kompressor der Kälteanlage wurden Gl. 1-3 mit dem Druckverhältnis $\Pi_{CH} = p_{CH2}/p_{CH,1}$ verwendet.

$$\lambda_{vol,CH} = \frac{\dot{m}_{ref,CH}}{\rho_{ref,CH1} \cdot \dot{V}_{swept,CH}} = 6,733 \cdot 10^{-1} - 2,481 \cdot 10^{-2} \cdot \Pi_{CH} \quad (1)$$

$$\eta_{is,ov,CH} = \frac{\dot{m}_{ref,CH} \cdot (h_{ref,CH2s} - h_{ref,CH1})}{P_{comp,CH}} = 3,173 \cdot 10^{-1} + 1,594 \cdot 10^{-1} \cdot \Pi_{CH} - 1,991 \cdot 10^{-2} \cdot \Pi_{CH}^2 \quad (2)$$

$$\eta_{is,i,CH} = \frac{h_{ref,CH2s} - h_{ref,CH1}}{h_{ref,CH2} - h_{ref,CH1}} = 0,81 \quad (3)$$

Der Kompressor der HTWP wurde entsprechend Gl. 4-6 in Abhängigkeit des Druckverhältnisses $\Pi_{HP} = p_{HP2}/p_{HP,1}$ und der Drehzahl (mit $[n_{HP}] = \text{min}^{-1}$) modelliert, wobei der Ölabscheider als isobarer Wärmeverlust in den inneren isentropen Wirkungsgrad eingeflossen ist.

$$\lambda_{\text{vol,HP}} = \frac{\dot{m}_{\text{ref,HP}}}{\rho_{\text{ref,HP1}} \cdot \dot{V}_{\text{swept,HP}}} = 6,984 \cdot 10^{-1} - 8,247 \cdot 10^{-2} \cdot \Pi + 1,701 \cdot 10^{-4} \cdot n_{HP} \quad (4)$$

$$\eta_{\text{is,ov,HP}} = \frac{\dot{m}_{\text{ref,HP}} \cdot (h_{\text{ref,HP3s}} - h_{\text{ref,HP1}})}{P_{\text{comp,HP}}} = -0,03 \cdot \left[\Pi - \left(0,5230 + \frac{n_{HP}}{740,1} \right) \right]^2 + 0,5383 + \frac{n_{HP}}{18800} \quad (5)$$

$$\eta_{\text{is,i,HP}} = \frac{h_{\text{ref,HP3s}} - h_{\text{ref,HP1}}}{h_{\text{ref,HP3}} - h_{\text{ref,HP1}}} = 0,97 \quad (6)$$

Die Wärmeübertrager wurden mit dem Finite-Volumen-Ansatz unter Verwendung von Korrelationen für den Wärmeübergang modelliert. Wasserseitig und bei einphasigem Kältemittel wurde der Wärmeübergang nach Martin [11] berechnet, kältemittelseitig bei Verdampfung nach Longo [12] und bei Kondensation nach Akers [13]. Druckverluste in den Wärmeübertragern wurden vernachlässigt. Der Massenstrom durch den überfluteten Verdampfer wurde als das 1,2-fache des Kältemittelmassenstroms durch den Niederdruckkompressor angenommen. Die Expansionsventile wurden als isenthalpe Drosseln modelliert.

Der Kühlturm wurde wie in [14] beschrieben mithilfe eines Sammlers modelliert, der mit einer thermischen Masse und einem thermischen Widerstand an eine der Umgebungstemperatur entsprechende Temperaturrandbedingung gekoppelt ist.

In den drei parallel verschalteten Pufferspeichern sind wie in Bild 1 ersichtlich je Speicher auf 4 Ebenen Temperatursensoren verbaut. Da im Messdatenerfassungssystem jeweils der Mittelwert der drei Temperatursensoren je Einbauhöhe erfasst wird, wurden die Pufferspeicher als ein Speicher mit einem Volumen von 12m^3 unterteilt in 20 Zellen modelliert. Die Einbauhöhen der Temperaturmessstellen entsprechen den realen Einbauhöhen.

3.2 Ausgewertete Größen

Die Leistungszahlen der Kälteanlage ($COP_{c,CH}$), der HTWP ($COP_{h,HP}$) und des Gesamtsystems (COP_{sys}) werden nach Gl 7-9 berechnet.

$$COP_{c,CH} = \frac{\dot{Q}_{0,CH}}{P_{CH}} \quad (7)$$

$$COP_{h,HP} = \frac{\dot{Q}_{h,HP}}{P_{HP}} \quad (8)$$

$$COP_{\text{sys}} = \frac{\dot{Q}_{0,CH} + \dot{Q}_{h,HP}}{P_{CH} + P_{HP}} \quad (9)$$

Die Leistungszahlen der Kälteanlage ($AZ_{c,CH}$), der HTWP ($AZ_{h,HP}$) und des Gesamtsystems (AZ_{sys}) werden analog nach Gl 10-12 berechnet.

$$AZ_{c,CH} = \frac{Q_{0,CH}}{W_{CH}} \quad (10)$$

$$AZ_{h,HP} = \frac{Q_{h,HP}}{W_{HP}} \quad (11)$$

$$AZ_{\text{sys}} = \frac{Q_{0,CH} + Q_{h,HP}}{W_{CH} + W_{HP}} \quad (12)$$

4 Ergebnisse

Das Simulationsmodell der Kälteanlage und der HTWP wird zunächst bei stationärem und anschließend bei transientem Betrieb validiert. Danach erfolgt die Validierung des Gesamtsystems bestehend aus Kälteanlage, HTWP und Pufferspeicher bei vorgegebener Kälteleistung und Abnahme der CIP-Systeme. Abschließend wird der Einfluss des Mitteldruckniveaus auf die Heizleistung der HTWP bei stationärem Betrieb sowie auf die Arbeitszahlen der Teilsysteme und zur Beladung des Speichers benötigten Zeit im transienten Betrieb untersucht. Daten der gezeigten Diagramme sind unter (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7405056>) verfügbar.

4.1 Stationäre Validierung des Simulationsmodells

Zur stationären Validierung des Simulationsmodells der Kälteanlage und HTWP wurden Ergebnisse des Simulationsmodells mit Messdaten stationärer Betriebspunkte verglichen. Gerundete Werte dieser Betriebspunktparameter sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2: Ausgewählte Messpunkte zur Analyse des Betriebs der HTWP

$t_{\text{CH,SO,in/out}}$ in °C	$\dot{V}_{\text{CH,SO,in}}$ in m ³ /h	$t_{\text{HP,SI,in/out}}$ in °C	n_{HP} in U/min	$\dot{V}_{\text{HP,SI,DESUP,in}}$ in m ³ /h	$p_{\text{CH,2}}$ in bar	$\Delta T_{\text{sub,HP,7}}$ in K
4,3/1,0	159,5	62/78	1800	25,9	13,5	13
4,0/1,1	174,3	61/69	900	26,8	13,5	8
4,1/1,1	174,3	68/74	900	26,6	13,5	8
4,0/0,9	172,5	60/80	900	9,2	13,5	16
3,6/1,0	175,9	65/84	1800	25,9	15,5	14
3,0/1,0	174,5	58/84	1800	17,0	13,5	15
2,9/1	167,2	62/90	1800	14,5	13,5	15
4,0/1,1	172,1	71/88	1800	14,9	13,5	13

Da die Kälteleistung über die Kaltwassertemperaturen und den Volumenstrom vorgegeben wurde, wird die Drehzahl des Niederdruckkompressors in Bild 2 (links) zur Validierung herangezogen, wobei die Abweichung maximal 5,1 % beträgt. Die elektrische Leistungsaufnahme des Kompressors der Kälteanlage wird in Bild 2 (Mitte) betrachtet, die maximale Abweichung beträgt -2,7 %. Die Leistungszahl der Kälteanlage ist in Bild 2 (rechts) dargestellt, die maximale Abweichung beträgt +2,8 %.

Bild 2: Vergleich von Simulationsergebnissen (Index „SIM“) mit experimentell ermittelten Werten (Index „exp“) für die Drehzahl des Niederdruckkompressors (links), dessen elektrischer Leistungsaufnahme (Mitte) und der Leistungszahl der Kälteanlage (rechts)

Zur Validierung der HTWP wird in Bild 3 (links) die Heizleistung des Simulationsmodells mit experimentellen Werten verglichen, wobei die maximale Abweichung -4,4 % beträgt. Die Abweichung bei der elektrischen Leistungsaufnahme des Kompressors der Kälteanlage (Bild 3, Mitte) beträgt maximal 1,9%. Bild 3 (rechts) zeigt die Leistungszahl der HTWP (maximale Abweichung +4,8 %) und die Leistungszahl des Gesamtsystems (maximale Abweichung -2,4 %). Die ermittelten Abweichungen der Simulationsergebnisse von den Messdaten liegen im Bereich der hier nicht dargestellten Messunsicherheit (siehe [7]).

Bild 3: Vergleich von Simulationsergebnissen mit experimentell ermittelten Werten für die Heizleistung der HTWP (links), der elektrischen Leistungsaufnahme des Hochdruckkompressors (Mitte) und der Leistungszahl der HTWP (rechts)

4.2 Transiente Validierung des Simulationsmodells

Um das Simulationsmodell der Kälteanlage und HTWP in transientem Betrieb zu validieren, wurden transiente Verläufe der in Tabelle 2 gegebenen Betriebsparameter aus Messdaten verwendet. Der betrachtete Betriebszeitraum beginnt mit der Anforderung zum Start der HTWP (der Unterschreitung der entsprechenden Speichertemperatur) und endet nach dem sechsten Betriebszyklus der HTWP nach 12 Stunden, 26 Minuten und 35 Sekunden. Dabei berechnet das Simulationsmodell den elektrischen Energieverbrauch des Niederdruckkompressors zu 1293 kWh (+3 % im Vergleich zu Messdaten), für den Kompressor der HTWP 506 kWh (+3 %) und für die abgegebene Wärmemenge der HTWP 1714 kWh (-4 %). Die simulierte Arbeitszahl der HTWP beträgt 3,39 (-7 %).

Um das Gesamtsystem inklusive Pufferspeicher zu validieren, wurden die transiente Messdaten des zuvor verwendeten Betriebszeitraumes für die Kaltwassertemperaturen und den -volumenstrom der Kälteanlage, sowie die Volumenströme und Abnahmeleistungen der beiden CIP-Systeme vorgegeben. Der Betrieb der HTWP erfolgt anhand der Temperaturen im Pufferspeicher, die Mitteldruckvorgabe erfolgt entsprechend der aktuellen Betriebsweise der realen Anlage mit ca. 9,5 bar bei reinem Kühlbetrieb, bzw. 13,5 bar bei Betrieb der HTWP. Transiente Simulationsergebnisse und Messdaten der Drehzahl des Hochdruckkompressors und der Temperaturen im Pufferspeicher sind in Bild 4 dargestellt. Für diesen Betriebszeitraum ermittelt das Simulationsmodell den elektrischen Energieverbrauch des Kompressors der HTWP zu 484 kWh (-1,2 % im Vergleich zu den Messdaten), die abgegebene Wärmemenge der HTWP zu 1662 kWh (-6,8 %) und die Arbeitszahl der HTWP zu 3,44 (-5,7 %). Beim Vergleich der simulierten und gemessenen Drehzahl des Hochdruckkompressors in Bild 4 zeigt sich, dass die Anforderung zum Start der HTWP vom Simulationsmodell korrekt abgebildet werden. Ebenso wird die Drehzahlregelung der HTWP korrekt abgebildet, die die Drehzahl des Hochdruckkompressors gegen Ende des Ladezyklus aufgrund der hohen Wärmesenkenaustrittstemperatur reduziert. Bei der Beladung des Pufferspeichers steigt die Wärmesenkenaustrittstemperatur der HTWP an, durch die Regelung der Kompressordrehzahl anhand des Hochdruckniveaus wird diese bei Erreichen der maximalen Wärmesenkenaustrittstemperatur (90°C) abgesenkt. Beim vierten und sechsten Ladezyklus ist ein zeitlicher Versatz zwischen Simulationsergebnissen und Messdaten erkennbar. Die simulierte Temperatur an der höchsten Messtelle im Speicher ($t_{CIP,Stor,4}$) sinkt beim Start der HTWP zu stark ab, während des Entladens der Speicher stimmt sie jedoch gut mit den Messdaten überein. Diese Abweichung beim Start der HTWP liegt an einer unzureichenden Abbildung des Startvorganges der HTWP im Simulationsmodell. Beim Start der realen Anlage wird durch Öffnen des Ventils $Valves_i$ (siehe Bild 1) der Wärmesenkenkreis aufgewärmt. Dieser Vorgang sowie die Wasservolumina in den Verbindungsleitungen sind im Simulationsmodell nicht ausreichend genau dargestellt, somit strömt in der Simulation beim Start der HTWP zunächst Wasser mit zu geringer Temperatur in den Speicher. Der Verlauf von $t_{CIP,Stor,3}$ zeigt einen zu langsamen Abfall und Anstieg der simulierten Speichertemperatur, im Bereich der Schaltschwelle zum Start der HTWP ($t_{CIP,Stor,3} < 75^\circ\text{C}$) stimmt dieser jedoch gut mit den Messdaten überein. Die Verläufe von $t_{CIP,Stor,2}$ und $t_{CIP,Stor,1}$ zeigen, gute Übereinstimmungen der Simulationsergebnisse mit den Messdaten.

Bild 4: Vergleich von Simulationsergebnissen mit experimentell ermittelten Werten für die Drehzahl des Hochdruckkompressors (n_{HP}) und die Temperaturen im Pufferspeicher ($t_{CIP,Stor,4}$ bis $t_{CIP,Stor,1}$ in Bild 1)

4.3 Einfluss des Mitteldruckniveaus

Im Rahmen einer abschließenden Simulationsstudie wird der Einfluss des Mitteldruckniveaus untersucht. Durch Anheben des Mitteldruckniveaus p_{CH2} kann die Heizleistung der HTWP, wie in Bild 5 für einen stationären Betriebspunkt bei voller Drehzahl des Hochdruckkompressors ($n_{HP} = 1800 \text{ min}^{-1}$) dargestellt, gesteigert werden. Das vergrößerte Druckverhältnis am Niederdruckkompressor führt aufgrund der Abnahme des Liefergrades jedoch zu einem Rückgang des Kältemittelmassenstromes in der Kälteanlage, weshalb die Drehzahl des Kompressors der Kälteanlage zur Bereitstellung der gleichen Kälteleistung (596 kW) ansteigt.

Bild 5: Einfluss des Mitteldruckniveaus auf Heizleistung der HTWP und Drehzahl des Niederdruckkompressors

Während der Beladung der Pufferspeicher durch die HTWP ändert sich die Wärmesenkeneintrittstemperatur in die HTWP laufend. Um diesen transienten Betriebszustand zu analysieren, werden die Arbeitszahlen der Kälteanlage, der HTWP und des Gesamtsystems sowie die Ladezeit des Pufferspeichers bei den Mitteldruckniveaus 10 bar ($t_{\text{sat}} = 24,9^\circ\text{C}$), 13,5 bar ($t_{\text{sat}} = 35,0^\circ\text{C}$) und 18 bar ($t_{\text{sat}} = 45,4^\circ\text{C}$) betrachtet.

Zunächst wird ein Ladezyklus des Pufferspeichers ohne Entnahme des CIP-Systems betrachtet. Bei Betrachtung der Ladezeit in Bild 6 (links) zeigt sich, dass ein Mitteldruckniveau von 13,5 bar zu deutlich kürzeren Ladezeiten als 10 bar führt (31 statt 42 Minuten), eine weitere Anhebung auf 18 bar jedoch zu keiner weiteren signifikanten Verkürzung der Ladezeit führt (lediglich von 31 auf 29 Minuten). Dies liegt an der in Abschnitt 4.2 besprochenen Regelung der Kompressordrehzahl der HTWP anhand des Hochdruckniveaus, die die Kompressordrehzahl und damit die Heizleistung der HTWP bei Erreichen der maximalen Wärmesenkenaustrittstemperatur reduziert. In Bild 6 (rechts) ist ein Ladezyklus bei konstanter Entnahme von 125 kW bei einem Volumenstrom von $6,4 \text{ m}^3/\text{h}$ dargestellt. Bei Anheben des Mitteldruckniveaus von 13,5 auf 18 bar kann hier eine Verkürzung der Ladezeit von 44 auf 36 Minuten erreicht werden. Die Variation des Mitteldruckniveaus kann als zusätzlicher Freiheitsgrad beim Betrieb der HTWP zur Glättung von Lastspitzen des CIP-Systems genutzt werden. Hinsichtlich der Arbeitszahlen verbessert eine Absenkung des Mitteldruckniveaus auf 10 bar die Arbeitszahl der Kälteanlage, im nahezu selben Maß verschlechtert sich aber die Arbeitszahl der HTWP wodurch die Arbeitszahl des Gesamtsystems nahezu konstant bleibt. Bei der Anhebung des Mitteldruckniveaus auf 18 bar sind die Änderungen gegenläufig, die Arbeitszahl des Gesamtsystems verschlechtert sich jedoch, für den Lastfall mit 125 kW Entnahme von 4,0 bei einem Mitteldruckniveau von 13,5 bar auf 3,8 bei 18 bar.

Bild 6: Arbeitszahlen von Kälteanlage, HTWP und Gesamtsystem sowie benötigte Zeit für einen Ladezyklus des Pufferspeichers bei unterschiedlichem Mitteldruckniveau ohne Entnahme (links) und bei konstanter Entnahme von 125 kW (rechts)

5 Zusammenfassung und Ausblick

Das vorgestellte Simulationsmodell bildet sowohl das stationäre Verhalten der Kälteanlage und der HTWP als auch das transiente Verhalten des Gesamtsystems inklusive Pufferspeicher und CIP-System mit ausreichender Genauigkeit ab. Die Abweichungen der Simulation von Messdaten stationärer Betriebspunkte liegen für elektrische und thermische Leistungen sowie Leistungszahlen bei unter 5%. Bei transientem Betrieb von ca. 12 Stunden Dauer liegen die Abweichungen für Energiemengen und Arbeitszahlen der Kälteanlage und HTWP sowohl bei Vorgabe der Betriebsparameter als auch bei der Systemsimulation bei maximal 7%. Hinsichtlich der Temperaturen im Pufferspeicher zeigen sich leichte Diskrepanzen beim Start der HTWP, während des Entladens der Speicher zeigen die Temperaturen gute Übereinstimmung mit den Messdaten.

Mithilfe dieses Simulationsmodells ist es möglich, das Zusammenspiel der Teilsysteme Kälteanlage, HTWP, Pufferspeicher und CIP-System zu analysieren. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Heizleistung der HTWP durch Anheben des Mitteldruckniveaus gesteigert werden kann. Eine erhöhte Heizleistung der HTWP kann jedoch nur bei Entnahme des CIP-Systems genutzt werden, bei Ladung des Pufferspeichers ohne Entnahme wird die Leistung der HTWP aufgrund der maximalen Wärmesenkenaustrittstemperatur begrenzt.

Im Zuge weiterer Modellierungstätigkeiten soll das Verhalten beim Start der HTWP genauer modelliert werden, um die zeitlichen Verläufe der Speichertemperaturen besser abbilden zu können. Weitere Untersuchungen

können dazu dienen, Betriebsstrategien hinsichtlich des Mitteldruckniveaus bei verschiedenen Lastprofilen („Waschprogrammen“) des CIP-Systems in Abhängigkeit der Kälteleistung zu erarbeiten. Darüber hinaus könnte mit dem Simulationsmodell untersucht werden, ob ein variabler Volumenstrom im Wärmesenkenkreis der Wärmepumpe Vorteile, wie z.B. eine schnellere Ladung der Pufferspeicher oder eine bessere Abdeckung der vom CIP-System geforderten Temperaturniveaus, ermöglichen würde.

6 Danksagung

Diese Arbeit basiert auf Inhalten des Sondierungsprojektes „DySiWiP – Dynamische Simulationsmodelle für Hochtemperatur-Wärmepumpen zur Gesamtsystemsimulation industrieller Prozesse“ (FFG-Projekt Nr. 881124) und wurde im Rahmen des EU-Projektes „ENOUGH – European Food Chain Supply to reduce GHG emission by 2050“ durchgeführt. Diese Projekt erhielt Fördermittel des Horizon 2020 Rahmenprogrammes für Forschung und Innovation der Europäischen Union (Proj.-Nr. 101036588).

7 Nomenklatur

1 ^{CH} ...13 ^{CH}	Zustandspunkte Kälteanlage	NH ₃	Ammoniak
1 ^{HP} ...13 ^{HP}	Zustandspunkte Wärmepumpe	out	Austritt
AZ	Arbeitszahl	p	Druck (bar)
CH	Kälteanlage	P	Elektrische Leistungsaufnahme des Kompressors (kW)
CIP	Cleaning-in-Place	Q̇	Wärmestrom (kW)
COMP/KOMP	Kompressor	ρ	Dichte (kg·m ⁻³)
CON	Kondensator	rec	Sammler
COP	Coefficient of Performance	ref	Kältemittel
DESUP	Enthitzer	sat	gesättigt
EXV	Expansionsventil	SI	Wärmesenke
FI	Frequenzumformer	sim	Simulation
h	Spezifische Enthalpie (kJ·kg ⁻¹)	SO	Wärmequelle
HP/HD	Hochdruckniveau	Stor	Speicher
HTWP/HP	Hochtemperatur-Wärmepumpe	sub	Unterkühlung
in	Eintritt	SUBC	Unterkühler
LP/ND	Niederdruckniveau	sys	Gesamtsystem
exp	experimentell	t	Temperatur (°C)
MP/MD	Mitteldruckniveau	Ṃ	Volumenstrom (m ³ ·s ⁻¹)
n	Drehzahl (min ⁻¹)		

8 Literaturverzeichnis

- [1] FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017. The future of food and agriculture– Trends and challenge, Rom, Italien, URL: <https://www.fao.org/3/i6583e/i6583e.pdf> (1.9.2022)
- [2] Bakalis, S., Malliaroudaki, M. I., Hospido, A., Guzman, P., 2019. Predictive modelling tools to evaluate the effects of climate change on food safety (PROTECT). State-of-the art in energy use and sustainability of the dairy industry. Deliverable number: D5.1. URL: <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5cab758ff&appId=PPGMS> (1.9.2022)
- [3] European Comission: Directorate-general for economic and financial affairs, 2004. The EU economy: 2003, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, 2004 URL: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication7694_en.pdf (1.9.2022)
- [4] FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018. Agricultural Outlook 2018-2027 Dairy and Dairy Products. URL: <http://www.agri-outlook.org/commodities/Agricultural-Outlook-2018-Dairy.pdf> (30.8.2022)

- [5] Idrissova, F., Jochem, E., 2013. Ernährungsgewerbe. In: Energieverbrauch und CO₂-Emissionen industrieller Prozesstechnologien - Einsparpotentiale, Hemmnisse und Instrumente. Unter Mitarbeit von Tobias Fleiter, Schlomann, Barbara, Eichhammer und Wolfgang. Karlsruhe: Fraunhofer Verlag, S. 511–544.
- [6] Specht, F., Terpitz, K., 2022. Wie systemrelevant sind Bonbons, Bier und Öl? Die Sorge der Lebensmittelindustrie vor einem Gasembargo. Die Ernährungsbranche ist der viertgrößte Industriezweig in Deutschland, hat jedoch den zweithöchsten Gasverbrauch nach der chemischen Industrie. In der Branche geht die Angst um. In: Handelsblatt, 20.4.2022. URL: <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/nahrungsmittel-wie-systemrelevant-sind-bonbons-bier-und-oel-die-sorge-der-lebensmittelindustrie-vor-einem-gasembargo/28260892.html> (1.9.2022)
- [7] Wagner, P., Verdnik, M., Rieberer, R., Demmerer, T., Blaser, M., 2021. Add-on NH₃-Hochtemperatur-Wärmepumpe zur Abwärmenutzung einer bestehenden Kälteanlage. Proc. Deutsche Kälte-Klima-Tagung 2021, Dresden.
- [8] TLK-Thermo, 2022. TIL Suite. Version 3.13.0. Braunschweig: TLK-Thermo GmbH. Online verfügbar unter www.tlk-thermo.com, (29.9.2022)
- [9] Dassault Systèmes, 2021. Dymola - Dynamic Modeling Laboratory Version 2022. Online verfügbar unter <https://www.3ds.com/dymola> (20.10.2022)
- [10] TLK-Thermo, 2022. TIL Suite Heat Storage AddOn. Version 3.13.0. Braunschweig: TLK-Thermo GmbH. Online verfügbar unter www.tlk-thermo.com (29.9.2022)
- [11] Martin, H., 2010. Druckverlust und Wärmeübergang in Plattenwärmeübertragern. In: Verein Deutscher Ingenieure, VDI-Wärmeatlas, Springer Vieweg, Berlin, S 1687-1693
- [12] Longo, G. A., Mancin, S., Righetti, G., Zilio, C., 2015. A new model for refrigerant boiling inside Brazed Plate Heat Exchangers (BPHEs). International Journal of Heat and Mass Transfer 91, S 144–149.
- [13] Akers, W.W., Deans, H.A., Crosser, O.K., 1959. Condensing heat transfer within horizontal tubes. Chemical Engineering Progress 54(10), 89-90
- [14] Rieberer, R., Verdnik, M., Wagner, P., Wernhart, M., Demmerer, T., Blaser, M., 2022. “DySiWiP” – Publizierbarer Endbericht (FFG-Nr.: 881124). Institut für Wärmetechnik, Technische Universität Graz.